

IQTISODIYOT VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYA

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 03 Nashr: 10 (2024)

www.mudarrisziyo.uz

MILLIY IQTISODIYOT RIVOJLANISHIDA XALQARO MOLIYA MUNOSABATLARINING ROLI

Achilov Dilshod Marufovich
katta o'qituvchi

Annotatsiya: Xalqaro moliya munosabatlari muayyan maqsadlarni amalga oshirish uchun xalqaro darajada shakllantirilgan moliyaviy resurslarni taqsimlash va ulardan foydalanish jarayonidagi iqtisodiy munosabatlarni ifodalaydi.

Аннотация: Международные финансовые отношения представляют собой экономические отношения в процессе распределения и использования финансовых ресурсов, образующихся на международном уровне для достижения определенных целей.

Abstract: International financial relations represent economic relations in the process of distribution and use of financial resources formed at the international level to achieve specific goals.

Kalit so'zlar: moliya, xalqaro moliya, bank, valyuta munosabatlari, iqtisodiy munosabat, investitsiya, moliya bozori, davlat moliyasi, jahon bozori, ishlab chiqarish.

Ключевые слова: финансы, международные финансы, банковское дело, валютные отношения, экономические отношения, инвестиции, финансовый рынок, государственные финансы, мировой рынок, производство.

Key words: finance, international finance, banking, currency relations, economic relations, investment, financial market, public finance, world market, production.

Xalqaro moliya munosabatlari o'ziga xalqaro valyuta munosabatlari, xalqaro kredit munosabatlari, xalqaro investitsiya munosabatlari, xalqaro savdo munosabatlari, xalqaro soliq munosabatlari, xalqaro lizing munosabatlari, mamlakatlar to'lov balansini boshqarish, xalqaro moliya tashkilotlari bilan aloqalar kabi munosabatlarni qamrab oladi. Globallashuv jarayoni – jahon savdosining o'sishi, ishlab chiqarishning ixtisoslashuvi va kengayishi, kapitalning xalqaro oqimini rivojlanishi, xizmatlar va mahsulotlarning xalqaro xarakati xalqaro moliyaning rivojlanishiga zamin yaratdi. Shuningdek, mazkur holat jahon moliya bozorlarining, xalqaro moliyaviy korporatsiyalarning yuzaga kelishiga, davlatlararo moliyaviy munosabatlarning va xalqaro moliyaviy faoliyatning boshqa jihatlarini murakkablashuviga olib keldi.

Xalqaro moliya doimiy o'zgaruvchan xalqaro pul tizimlarining holati va rivojlanishini, alohida mamlakatlar to'lov balansining o'zgarishini, xalqaro moliya bozorlari, xalqaro moliyaviy korporatsiyalar, xalqaro bank va investitsion faoliyatni namoyon etadi. Xalqaro moliya tizimining asosiy ishtirokchilar bo'lib quyidagilar hisoblanadi: banklar, transmilliy korporatsiyalar, portfel investorlar va xalqaro rasmiy karzdorlar. Xalqaro moliyaviy operatsiyalar alohida mamlakatlarning moliya tizimiga jiddiy ta'sir ko'rsatuvchi kuch hisoblanadi.

Xalqaro moliya o'zida ob'ektiv asosga ega bo'lgan moliyaviy munosabatlarni ifodalaydi. Xalqaro moliyaning moddiy asosi bo'lib mamlakatlar o'rtasida amalga oshiriladigan xalqaro moliyaviy oqimlar, jumladan, pul oqimlari – import qilingan mahsulot va xizmatlarning to'lovlari hamda mahsulot va xizmatlar eksportidan kelgan valyuta tushumlari, ushbu oqimlar xo'jalik yurituvchi sub'ektlar moliyasini ifodalashi mumkin, lekin ular turli mamlakatlarga tegishli bo'ladi, shu boisdan mamlakatlar o'rtasidagi pul oqimlari xarakatini namoyon etadi. Shuningdek, kredit mablag'lari oqimi ham ikki tomonlama bo'lib hisoblanadi, bir tomondan qarzning berilishi bo'lsa boshqa tomondan esa, uning qaytarilishi va foizlarning to'lanishi namoyon bo'ladi. Shunday qilib, mazkur oqimlar asosida moliyaviy resurslarning mamlakatlar o'rtasidagi xarakati yuzaga keladi. Ularning taqsimlanishi bir tomondan valyuta kurslari asosida ikkinchi tomondan esa, bojxona tariflari asosida boshqariladi.

Moliyaviy resurslar xalqaro moliya tashkilotlari va institutlari faoliyati jarayonida shakllanadi va foydalaniladi. Mazkur institutlar va tashkilotlar davlatlararo tuzilmaga ega bo'lib muayyan funktsiyalarni bajaradi. Ularning moliyaviy ta'minoti umumlashgan (masalan, BMT byudjeti) yoki maqsadli (aniq dasturlar va tadbirlar uchun mo'ljallangan) fondlar orqali amalga oshiriladi.

Moliyaviy resurslarning muayyan qismini xalqaro darajada markazlashuvi jahon xo'jaligi ehtiyojlarini ta'minlaydi, bunday resurlarni shakllantirishning iqtisodiy shart-sharoitlari bo'lib, iqtisodiy integratsiyaning kuchayishi, turli sohalaridagi xalqaro loyiha va dasturlarni amalga oshirishda mamlakatlarning ishtiroki, kredit va savdo munosabatlarini rivojlanishi hisoblanadi.

Shunday qilib, xalqaro moliya – bu xalqaro moliya bozori va xalqaro institutlar tomonidan shakllanishi, taqsimlanishi va ishlatilishini o'z ichiga olgan moliyaviy resurslar xarakati asosida hosil bo'lgan munosabatlar tuzilmasi bo'yicha murakkab tizimdir.

Mamlakat davlat moliyasining xususiyatlari sifatida quyidagilarni keltirish mumkin:

- bitta mamlakat xududidan chiqmaydi;
- xorijiy sub'ektlarni jalb qilmaydi;
- milliy qonunchilik asosida amalga oshiriladi;
- mamlakat ichida amalga oshiradigan hisob-kitoblarni o'zida ifodalaydi.

Xalqaro moliya esa turli xildagi jihatlarni o'rganadi. Bularga:

- iqtisodiy kategoriya sifatida – moliyaviy resurslarning fondlari bo'lib, xalqaro iqtisodiy munosabatlarni rivojlantirish asosida tashkil etilgan hamda xalqaro ahamiyatga ega bo'lgan umumiy ehtiyojlarni qondirish va jahon darajasida ijtimoiy takror ishlab chiqarishning rentabelligini va uzluksizligini ta'minlash uchun foydalaniladi.

- institutsional jihatdan – bu banklar, valyuta va fond birjalari, xalqaro moliya institutlari, mintaqaviy moliya-kredit tashkilotlari, xalqaro va mintaqaviy iqtisodiy tashkilotlar va birlashmalar majmui bo'lib ular orqali jahon moliyaviy oqimlarining xarakati amalga oshiriladi.

- iqtisodiy munosabat sifatida – bu, jahon bozorida kapital, xizmatlar, tovarlar xarakati vaqtida milliy mahsulotlarning qayta taqsimlanishi jarayonida yuzaga keluvchi pul ko'rinishidagi munosabat. Davlatlararo va transmilliy moliya-kredit munosabatlarini o'z ichiga oladi va ularda xorijiy elementlar ishtirokini ifodalaydi.

Xalqaro moliyaning asosiy funktsiyalariga quyidagilar kiradi:

- taqsimlash funktsiyasi;
- nazorat funktsiyasi;
- takror ishlab chiqarish jarayoniga moliya yordamida xalqaro valyuta-kredit va moliya tashkilotlarining aralashuvi bilan bog'liq tartibga solish funktsiyasi;
- barqarorlashtirish funktsiyasi. Mazkur funktsiya jahon xo'jaligi tizimida iqtisodiy va ijtimoiy munosabatlar uchun barqaror sharoitni yaratishda namoyon bo'ladi.

Xalqaro moliya munosabatlari shakllanishi va rivojlanishining asosiy omillari quyidagilardan iborat:

1. Jahon bozorlarining vujudga kelishi, ayniqsa tovar bozorlari.
2. Xalqaro mehnat taqsimoti.
3. Iqtisodiy aloqalarning baynalmilallashuvi va globallasuvi.
4. Iqtisodiy va ijtimoiy sohalarida integratsiya jarayonlarining kuchayishi.
5. Ilmiy-texnika taraqqiyoti;
6. Xalqaro moliya munosabatlarining ko'p tomonlama tartibga solish tizimini takomillashtirilishi;
7. Jahon iqtisodiyotida global muammolarning keskinlashuvi.

Xalqaro moliya jahon xo'jaligining aniqlovchi tizimlaridan biri hisoblanib, milliy va jahon iqtisodiyotiga aniqlovchi ta'sir ko'rsatadi.

Xalqaro moliya munosabatlari va xalqaro qayta ishlab chiqarish jarayonlarining o'zaro bog'liqligi

Xalqaro moliya yaxlit tizim sifatida faoliyat ko'rsatadi va uning elementlariga quyidagilar kiradi:

- Jahon valyuta tizimi – milliy va zahira valyutalar, xalqaro jamoaviy valyutalar, o'zaro konvertirlash shartlari, valyuta pariteti, valyuta kursi, valyuta kurslarini tartibga solishning milliy va xalqaro mexanizmlaridan tashkil topgan.

- Xalqaro hisob-kitoblar – moliyaviy instrumentlar, ishlab chiqarish omillari, tovarlar xarakati, shuningdek, xalqaro hisob-kitoblar bilan bog'liq barcha operatsiyalarni aks ettiruvchi to'lov balansiga xizmat qiladi.
- Xalqaro moliya bozorlari va muayyan moliyaviy instrumentlar savdosi mexenizmlari – valyuta, kredit, qimmatli qog'ozlar.
- Xalqaro soliqqa tortish – pul mablag'lari fondlarini shakllantirish metodi sifatida.
- TMKlarning xalqaro moliyaviy menejmenti, bunda transmilliy moliyalashtirish, risklarni boshqarish, xalqaro investitsiyalash jarayoni asosiy o'ringa chiqadi.

Adabiyotlar ro'yhati:

1. Abdukhalilovna M.N. DIRECTIONS FOR THE DEVELOPMENT OF GENERAL INSURANCE IN UZBEKISTAN //Gospodarka i Innowacje. – 2023. – T. 34. – C. 229-236.
2. Kholboev A. INSURANCE INFORMATION RISKS (CYBER INSURANCE). International Finance and Accounting. 2021; 2021 (2):12.
3. Makhkambayevich B.T., Tursunbayevna Y.N. About Some Questions Optimization Of Business Process In Insurance Activity Related To Global Trends // Solid State Technology 63 (4), 5048-5058
4. Matiyazova S.R. THE PROCES OF FORMATION OF INNOVATIVE ENVIRONMENT IN COMPETITIVE CONDITIONS IN THE INSURANCE MARKET // Oriental Journal of Economics, Finance and Management. – 2022 – T. 2. – №. 1. – C. 7-11.
5. Matiyazova S.R. Activities and insurance brokers in Uzbekistan development features //American Journal of Economics and Business Management. – 2020. – T. 3. – №. 2. – C. 9-16.
6. Mavrulova N.A. Strategic development of the insurance market in Uzbekistan //American Journal of Economics and Business Management. – 2020 – T. 3. – №. 2. – C. 1-8.
7. Yuldashev, O. T. (2023). Development of the Insurance Market in the Conditions of Digitalization. *INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS DIPLOMACY AND ECONOMY*, 2(5), 224-229.
8. Rajabbayovna M.S. DIGITALIZATION OF ACTIVITIES OF INSURANCE INTERMEDIARIES IN THE PROVISION OF INSURANCE SERVICES //JOURNAL OF ECONOMY, TOURISM AND SERVICE. – 2023. – T. 2. – №. 5. – C. 8-12.
9. Shennaev K.M. Regulation of investment activities of insurers //Asian Journal of Multidimensional Research. – 2020. – T. 9. – №. 11. – C. 55-59.
10. Shennaev K.M. The main directions of protection of insurance consumers in the current situation //SAARJ Journal on Banking & Insurance Research – 2020. – T. 9. – №. 6. – C. 32-37.
11. Shennaev K.M., Matiyazova S.R. The Impact of the Covid-19 Pandemic on the Insurance Market //International Journal of Psychosocial Rehabilitation. – 2020. – T. 24. – №. 4. – C. 6502-6509.

12. Sanobar M. Insurance agents development prospects case of insurance market of Uzbekistan //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal – 2019. – T. 9. – №. 4. – C. 156-162.
13. Toshmurzaevich, Y. O. (2020). Developing the Underwriting Process in Life Insurance. *European Journal of Business and Management Research*, 5(6). <https://doi.org/10.24018/ejbmr.2020.5.6.657>
14. Toshmurzaevich Y.O. Prospects for development of investment life insurance in Uzbekistan //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2021. – T. 11. – №. 10. – C. 97-101.
15. Tursunbayeva Y.N. Improvement of methodological bases of business processes in insurance activity // SAARJ Journal on Banking & Insurance Research 8 (2), 4-8.
16. A.Y.Xolbaev 2021. INSURANCE AS A PROMISING MECHANISM OF INFORMATION PROTECTION. *Archive of Conferences*. (Dec. 2021), 39-40.
17. Yakubova N. TRADITIONS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF THE WORLD INSURANCE MARKET // International Finance and Accounting 2018 (4), 36.
18. Yakubova N.T. THE ROLE OF INSURANCE BUSINESS IN INSURANCE ACTIVITY // Journal of Management Value & Ethics, 111.
19. Yakubova N.T. Efficiency in Business Processes in Insurance Activities // INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS DIPLOMACY AND ECONOMY. – 2023. – T. – № 5. – C. 44-48.
20. Yakubova N.T. Improvement of Business Processes in Insurance Activity in the Conditions of Innovative Development of the Economy // EUROPEAN JOURNAL OF BUSINESS STARTUPS AND OPEN SOCIETY. – 2023. – T. – № 5. – C. 88-91.
21. Yakubova N.T. BIZNES JARAYONLARINI TAKOMILLASHTIRISH SUG‘URTA TASHKILOTI FAOLIYATI UZLUKSIZLIGINI TA’MINLASH OMILI // IJTIMOYIY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIIY JURNALI. – 2022. – T. 2. – №. 12. – C. 151-155.
22. Yakubova N.T. SUG‘URTA TASHKILOTLARIDA QO‘LLANILAYOTGAN BIZNES JARAYONLARINING TARKIBI VA USULLARI //IQTISODIYOT VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYA. – 2022. – T. –№2. – C. 11-18.
23. Yakubova N.T. O‘ZBEKISTON SUG‘URTA TASHKILOTLARI FAOLIYATIDA BIZNES JARAYONLARI SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO‘LLARI //BOSHQARUV VA ETIKA QOIDALARI ONLAYN ILMIIY JURNALI. – 2022. – T. – № 12. – C. 109-113.
24. Yuldashev, O. (2018). IMPORTANT FEATURES OF EVALUATING EFFICIENCY OF TAX PREFERENCES. *International Finance and Accounting*, 2018(4), 40.
25. Yuldashev, O., & Mirsultonov, M. (2019). Insurance of financial risks: problems and solutions. *International Finance and Accounting*, 2019(2), 29.
26. Yuldashev, O. T. (2020). Development prospects of investment insurance product “Unit-Linked”. *International Finance and Accounting*, 5, 1.

27. Yuldashev, O. T. (2023). Ways of Development of Accumulative Life Insurance in Uzbekistan. *Central Asian Journal of Innovations on Tourism Management and Finance*, 4(1), 99-107. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/WPGBA>
28. Yuldashev O., Mambetkulova M. WAYS TO ORGANIZE AND DEVELOP ISLAMIC INSURANCE SERVICES IN THE NATIONAL INSURANCE MARKET // *Central Asian Journal of Innovations on Tourism Management and Finance*. – 2023. – Т. 4. – №. 5. – С. 143-147.
29. Zakirkhodjaeva Sh. A. "Deepening of pension reforms and improvement of investment activities of transition economies." *Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR)* 8.4 (2019): 249-254.
30. Zakirkhodjaeva S. DIGITAL LIFE INSURANCE MARKET: TASKS, CHALLENGES AND PROSPECTS // *JOURNAL OF ECONOMY, TOURISM AND SERVICE*. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 73-80.
31. Zakirkhodjaeva, S. A. (2023). Methods of Using Artificial Intelligence Insurance Companies and its Promising Directions. *International Journal on Economics, Finance and Sustainable Development*, 5(6), 9-15. Retrieved from <https://journals.researchparks.org/index.php/IJEFSD/article/view/4463>
32. Закирходжаева Ш.А. The role and Analyses of Medical Insurance Services in the Development of the National Insurance Market. Case of Uzbekistan // *European Journal of Business and Management*. 2019. №16. – Б. 4.
33. Закирходжаева Ш.А. Impact of the pandemic on the global insurance market // *International Journal of Advanced Science and Technology*. 2020. №7. – Б. 7.
34. Закирходжаева Ш.А. Влияние пандемии на мировой страховой рынок // *Международный научный журнал Научный Лидер*. 2021. – Б.14.
35. Закирходжаева Ш.А. Перспективы развития рынка страховых услуг в Республике Узбекистан // *Central Asian Journal of Innovations on Tourism Management and Finance* Vol 2 No 5 (2021).
36. Закирходжаева Ш.А. The Pandemics impact on the global insurance industry // *International Journal on Economics Finance and Sustainable Development*. 2021. – Б.7.
37. Закирходжаева Ш.А. Направления совершенствования инвестиционной деятельности страховых компаний // *Наука и образования*. № 22. – Б.5.
38. Закирходжаева Ш.А. РАЗВИТИЯ СТРАХОВОГО РЫНКА ПУТЕМ ВНЕДРЕНИЯ В ОТРАСЛЬ ТЕХНОЛОГИИ ИНШУРТЕХ // *Central Asian Journal of Innovations on Tourism Management and Finance*. – 2023. – Т. 4. – №. 5. – С. 122-129.
39. Матиязова С.Р. Особенности организационной структуры исламского страхования // *Научный лидер*. – 2021. – № 8. – С. 10.
40. Маврулова Н.А. Ўзбекистонда қайта сугурта бозорини шакллантириш ва ривожлантириш йўналишлари // *Экономика и финансы (Узбекистан)*. – 2022. – №. 1 (133). – С. 27-32.

41. Носирова Г. Пути оптимизации инвестиционного портфеля страховых компаний Республики Узбекистан // *International Journal of Formal Education*. – 2023. – Т. 2. – №. 3. – С. 100-104.
42. Юлдашев, О. (2020). Особенности развития страхования жизни. *Экономика и Образование*, 1(5), 208–211. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/economy_education/article/view/5428
43. Юлдашев О. Т. Страхование жизни и стоимость человеческой жизни // *Экономика и предпринимательство*. – 2021. – №. 8 (133). – С. 1056.
44. Юлдашев, О., & Мамбеткулова, М. (2023). ИСЛОМИЙ СУҒУРТА (ТАКАФУЛ) ВА УНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ. *Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари / Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук / Actual Problems of Humanities and Social Sciences.*, 3(S/4), 103–109. <https://doi.org/10.47390/SP1342V3SI4Y2023N13>
45. Namraeva F. THE ROLE OF COMPULSORY INSURANCE IN THE MODERN INSURANCE SYSTEM // *International Finance and Accounting*. 2020. (1), 8.
46. Namrayeva F. THE IMPORTANCE OF MARKETING IN MUSEUM MANAGEMENT // *European International Journal of Pedagogics*. – 2023. – Т. 3. – № 05. – С.48-50.
47. Хамраева Ф.Ш. ПРЕИМУЩЕСТВА ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ СТРАХОВЫХ УСЛУГ // *Journal of Intellectual Property and Human Rights*. – 2023. – Т. 2. – № 5. – С. 17-22.
48. Namraeva F.S. The role of mandatory insurance in the modern insurance system // *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*. – 2020. – Т. 24. – № 6. – С. 348-353.
49. Namraeva F.S. RESEARCH PARK. – 2022.
50. Namraeva F. PROBLEMS OF COMPULSORY INSURANCE DEVELOPMENT // *International Finance and Accounting*. – 2020. – Т. 2020. – №6. – С. 9.
51. Mamatov B., Namraeva F. REFORMING AND IMPROVING PENSION SYSTEM // *International Finance and Accounting*. – 2018. – Т. 2018. – № 5. – С. 6.
52. Юлдашева Н.В., Шодибековна Х.Ф. Анализ этапов бюджетной политики государства по активизации деятельности местных бюджетов Республики Узбекистан // *Экономика и финансы (Узбекистан)*. – 2018. – № 5. – С. 33-41.
53. T., Y.N. (2022). Theoretical Interpretation of Business Processes in Insurance Activity: Generality and Specificity. *International Journal on Economics, Finance and Sustainable Development*, 4(6), 1-9.